

**“YANGI O'ZBEKISTONDA IQTISODIY VA IJTIMOIIY
GEOGRAFIYA FANI: RIVOJLANISH MUAMMOLARI VA
ISTIQBOLLARI”**

**XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TOSHKENT, 2023 YIL 19-20 MAY

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**“ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ В
НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ”**

ТАШКЕНТ, 19-20 МАЯ 2023 ГОДА

**Yangi O‘zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy geografiya fani:
rivojlanish muammolari va istiqbollari, Toshkent shahri, 2023-yil 19-20 may**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

**YANGI O‘ZBEKISTONDA IQTISODIY VA IJTIMOIV
GEOGRAFIYA FANI: RIVOJLANISH MUAMMOLARI VA
ISTIQBOLLARI**

(O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, geografiya fanlari doktori, professor Ziyovuddin Muxitdinovich Akramov tavalludining 100-yilligi hamda geografiya fanlari doktori, professor Abdusami Soliyevich Soliyev tavalludining 80-yilligiga bag‘ishlangan)

**Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari**

Toshkent shahri, 2023-yil 19-20 may

Toshkent – 2023

**Yangi O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy geografiya fani:
rivojlanish muammolari va istiqbollari, Toshkent shahri, 2023-yil 19-20 may**

Исфайрамсой	-	-	-	83,5	1079,5	7300,0	6207,1	14670,1
Шоҳимардон	-	1182,0	-	-	123,0	105,1	55,5	1465,6
Сўх	-	-	-	159,0	2695,4	176,9	-	3031,3
Исфара	-	-	9,0	1500,0	65,0	61,0	-	1635,0
Зарафшон	-	6040,0	50490,0	-	300,0	1420,0	-	58250,0
Қашқадарё	-	-	-	-	145,5	171,0	-	316,5
Сурхондарё	-	721,0	2211,0	-	96,0	589,0	-	3617,0
Жами	80,0	521278,0	58013,0	104038,5	13083,9	11061,0	6262,6	713817,0
Фоиз	0,01	73,03	8,13	14,57	1,83	1,55	0,88	100,0

Изоҳ: жадвал ГМИТИ маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тайёрланган.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, нафақат тўғонли кўлларда тўпланган сув миқдори, балки уларнинг сони ҳам ўзгариб туради. Бунга турли омиллар таъсирида тўғонларнинг бузилиши, натижада кўл косасининг сувдан бўшаши, бир сўз билан айтганда, кўлнинг сув объекти сифатида бутунлай йўқ бўлиб кетиши асосий сабабдир. Маълумки, бундай шароитда, яъни кўллар тўғонининг бузилиши натижасида ҳалокатли сел тошқинлари келиб чиқади, улар эса ўз навбатида инсониятга катта моддий ва маънавий зарар келтириши аниқ. Шу туфайли тўғонли кўлларни ўрганишда уларнинг баландлик бўйича тарқалишини генетик келиб чиқиш тарихи билан боғлиқ ҳолда олиб бориш жуда муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Молчанов Л.А. Озера Средней Азии // Труды САГУ, – Ташкент, 1929. – Сер. 12-а. – Вып.3. – 83 с.
2. Муравейский С.Д. Очерки по теории и методам морфометрии озер // В кн.: Реки и озера. – М.: Географгиз, 1960. – С. 91-125.
3. Никитин А.М. Озера Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1987. – 106 с.
4. Пирназаров Р.Т., Ҳикматов Ф.Ҳ. Тўғонли кўлларнинг гидрологик режими ва улар хавфини камайтириш масалалари. Монография. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2013. -176 б.
5. Рейзвих В.Н., Никитин А.М. К вопросу о географическом распределении и типизации озер Средней Азии // Сб. работ ТГМО. – Ташкент, 1968. – Вып.8. – С. 3-20.
6. Ҳикматов Ф., Сирлибоева З., Айтбоев Д. Кўллар ва сув омборлари географияси, гидрологик хусусиятлари. – Тошкент, 2000. – 12.

Райимжонов Р.З., Кувондиқов Р.А.

КЛАСТЕР: ИҚТИСОДИЁТНИ ХУДУДИЙ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакат иқтисодиётини ҳудудий ташиқил этиши, иқтисодиёт ва унинг тармоқларини жойлаштиришида кластер назариясининг мазмун ва моҳияти, кластер назариясининг пайдо бўлиши ва тарихи, кластер тушунчасига берилган таърифлар каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: кластер, кластер назарияси, хўжалиқни жойлаштириши, ишлаб чиқариши кучларини ҳудудий ташиқил этиши.

Кластер: новый подход к территориальной организации экономики

Аннотация. В данной статье рассматриваются такие вопросы, как территориальная организация экономики страны, сущность теории кластеров в размещении экономики и ее отраслей, возникновение и история теории кластеров, определения, данные понятию кластера.

Ключевые слова: кластер, теория кластеров, размещение хозяйства, региональная организация производительных сил.

Cluster: a new approach to the territorial organization of the economy

Abstract. This article discusses such issues as the territorial organization of the country's economy, the essence of the theory of clusters in the location of the economy and its industries, the emergence and history of the theory of clusters, definitions given to the concept of a cluster.

Key words: cluster, theory of clusters, distribution of economy, regional organization of productive forces.

Yangi O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy geografiya fani: rivojlanish muammolari va istiqbollari, Toshkent shahri, 2023-yil 19-20 may

Хўжаликни ҳудудий ташкил этиш, иқтисодиёт ва унинг тармоқларини ривожлантириш ва жойлаштириш муаммолари ҳозирги даврнинг илмий-амалий масалаларидан ҳисобланади.

Барчага маълум мамлакатимизда Кластерлар фаолиятини амалиётга жорий этиш масаласи яқин йилларда, жумладан 2017 йилдан эътиборан амалиётга жорий этила бошланди. Ўтган қисқа вақт давомида соҳага оид қатор президент қарорлари ва фармонлари, ҳукумат қарорлари қабул қилинди ва ушбу йўналиш ўзининг ижобий натижаларини кўрсата бошлади. Ўз навбатида, кластерлар ва уларни ўрганишга доир ёндашувлар кўпгина илмий йўналишларнинг тадқиқот объектига айланиб улгурди.

Айни вақтда ҳақон мамлакатлари давлатнинг рақобатбардошлигини ошириш, иқтисодий ўсишини таъминлаш, ишлаб чиқариш омилларидан янада самарали фойдаланишни ташкил этишда бошқарувнинг инноватсион усулларидан кенг фойдаланмоқда. Дунёнинг ривожланган мамлакатларида кенг қўлланилаётган иқтисодий ривожланишнинг инноватсион усулларидан бири - кластерли ёндашув ҳисобланади. Иқтисодиётни ривожлантиришнинг кластерли ёндашуви янгича бошқарув технологияси бўлиб, ушбу ёндашув нафақат алоҳида ҳудуд ёки тармоқ, балки бутун мамлакат рақобатбардошлигини ошириш имкониятини беради.

Шу ўринда кластер тушунчасининг келиб чиқиши, унинг илмий-назарий жиҳатлари хусусида тўхталиб ўтсак.

Кластерлар бўйича илмий мақолаларни ҳамда иқтисодиёт, бошқарув, ижтимоий-иқтисодий география ва улар билан алоқадор илмий йўналишларда кластерларни ўрганишга доир ёндашувларни ҳар томонлама таҳлил этиш ушбу мавзунинг турли илмий йўналишларнинг тадқиқотчи олимлари томонидан кенг ўрганилаётганлигини кўриш имконини бермоқда.

Шуни таъкидлаш керакки, "кластер" атамаси инглизча сўз бўлиб – асл мазмуни “бир даста”, “тўда” каби маъноларни англатади. Кейинчалик ушбу атаманинг кўп соҳаларда қўлланилиши натижасида унинг ҳозирги вақтдаги ўзбекча таржимаси “панжа”, “бош”, “боғлам”, “гуруҳ”, “тўпланиш”, “турғун” каби маъноларни ҳам англатади.

Кластерлар назариясининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихига назар солинса, шубҳасиз, иқтисодиёт ҳамда иқтисодий - ижтимоий география фанларининг турли соҳаларида фаолият юритган кўплаб тадқиқотчиларнинг ишлари ва назарий билимлари таъсир кўрсатганлиги шубҳасиздир. Мазкур йўналишлар ҳудудий иқтисодий сиёсатнинг муҳим бўғинини ташкил этган. Жумладан, собиқ иттифоқ олимлари томонидан яратилган ҳудудий ишлаб чиқариш мажмуалари, энергия ишлаб чиқариш цикллари, саноат тугунлари каби бир қатор илмий қарашлар ҳамда ғарб олимлари томонидан яратилган, айниқса хусусий мулкчилик тараққий этган бозор иқтисодиёти шароити назарда тутилган ҳолда ишлаб чиқилган инфраструктура тизимини ривожлантириш концепцияси, саноат парклари, саноат зоналари, янгиликлар диффузияси, марказий жойлар ва ўсиш кутблари каби назариялар шулар жумласидандир. Айнан мана шу назарияларнинг мантикий давоми сифатида сўнги йилларда амалиётга кластер назарияси ҳам кириб келди.

Иқтисодий ва иқтисодий-географик адабиётларда бу атама фақатгина сўнги йигирма йил ичида, яъни 1990-йилларнинг бошидан бери интенсив равишда қўлланила бошланди.

Ушбу атама иқтисодчилар томонидан нисбатан қисқа муддат давомида фаол қўлланилишига қарамай, замонавий нашрларда "кластер" тушунчасининг бир неча ўнлаб талқинларини топиш мумкин ва шу билан бирга, ушбу концепцияга тўлиқ таъриф бериш осон вазифа эмаслиги тан олинади. Айни вақтда кластер тушунчасининг ҳам жуда кенг, ҳам қисқа ва ўзига хос талқинлари мавжуд.

Хорижий ва маҳаллий тадқиқотчиларнинг таҳлилларида “кластер” тушунчасига берилган қуйидаги таърифларни кўриш мумкин:

Кластер бу:

- битта географик ҳудудда жойлашган ва битта тармоқни ташкил қиладиган корхоналар гуруҳи;

- битта соҳага бирлашган ва бир-бири билан узвий алоқада бўлган корхоналар гуруҳи;

- горизонтал ва вертикал равишда функционал боғлиқ бўлган корхоналар гуруҳи;

- махсус соҳалар бўйича битта географик ҳудудда фаолият юритаётган, бир-бири билан боғлиқ бўлган ва бир-бирини тўлдирувчи компаниялар, институтлар гуруҳи;

- ҳудудий концентратсиялашувга асосланган ва технологик занжирга боғланган товар ва хом ашё етказиб берувчилар билан асосий ишлаб чиқарувчиларни бирлаштирган саноатлашган мажмуа.

Yangi O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy geografiya fani: rivojlanish muammolari va istiqbollari, Toshkent shahri, 2023-yil 19-20 may

Кластер тузилмасининг дастлабки кўриниши 18-аср бошидан, яъни европада хунармандчилик ишлаб чиқариши ривожланган даврда чекланган худуддаги ўзаро бир бири билан узвий боғланган корхоналарнинг иқтисодий агломерацияси объекти сифатида маълум бўлди. Ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг ушбу турдаги ҳақиқий бошланиши эса 19-асрнинг охирига тўғри келиб, алоҳида корхоналарнинг бирлашуви ва корпоратив шакллариининг вужудга келиши негизида ишлаб чиқариш ва капиталнинг мужассамлашуви негизида асос солинган эди [4].

Турли адабий манбаларни таҳлил қилиш ихтисослаштирилган саноатни маҳаллийлаштиришнинг концептуал ғоялари 20-аср бошида ўша даврларда иқтисодий фанлар ва минтақавий иқтисод назарияси тизимига кирган иқтисодий география негизида яратилганлигини аниқлаш имконини берди. Кластерлар назариясининг пайдо бўлиши ва ривожланишига минтақанинг ривожланиш назариясини (Й. Тюнен, В. Лаундхарт, А. Вебер, А. Леш), минтақавий ихтисослашув назарияси (А. Смит, Д. Риккардо, Э. Хекшер, Б. Олин, П. Самуелсон), катта худудлар автаркияси ҳақидаги таълимот (Ф. Лист), полицентризм (геосиёсий минтақалар) ва геостратегик кучлар мувозанати назарияси (С. Козн), “Саноат районлари”, Маршалл тугунлари назарияси (А. Маршалл), У.Изард назарияси ва Совет география мактаби олимлари томонидан яратилган районлаштириш (Н.Н. Баранский, Н.Н. Колоссовский, Г.М. Қржижановский, В.С. Немчинов ва бошқалар), худудий ишлаб чиқариш комплекслари (А.Г. Гранберг) каби назариялар ўзининг тасирини ўтказган. Ушбу назариялар иқтисодиётнинг айрим тармоқларидаги турли хил соҳаларнинг агломерациясини, географик агломерация ва иқтисод кўлами ўртасидаги ўзаро боғлиқликларни, худудларнинг ихтисослашувини тушунтиради. Улар кластерлар шаклланишининг энг муҳим омили сифатида ишлаб чиқариш кўлами билан боғлиқ ташқи таъсирларни белгилайдилар.

Кластер назариясининг шаклланиши 20-асрнинг охириги чорагида бошланган ва у Майкл Портернинг тадқиқотлари билан боғлиқ эди [5]. Ушбу тадқиқотларда кластер минтақа иқтисодий ривожланишининг муҳим омили сифатида кўрила бошланди. М.Портер ва унинг издошлари турли мамлакатларнинг 100 дан ортиқ тармоқларида хўжалик юритувчи субектларнинг рақобатбардошлигининг белгилари ва мезонларини ўрганар экан, муайян ташқи шароитларда худуд иқтисодиётида рақобатдош устунликларининг юқори қийматларига эга бўлган бир нечта ёки ҳатто бир корхонанинг пайдо бўлиши ушбу корхонанинг таъминловчи ва истеъмолчи компанияларининг рақобатбардошлик устунликларининг ўсишига ёрдам беради. М.Портер кластер деганда “рақобатлашувчи, лекин айни пайтда биргаликда фаолият юритувчи географик жиҳатдан ўзаро боғланган компаниялар, ихтисослашган етказиб берувчилар, хизмат кўрсатувчилар, тегишли тармоқлардаги фирмалар, шунингдек, уларнинг фаолияти билан боғлиқ бўлган ташкилотларнинг (масалан, университетлар, стандартлаштириш агентликлари, савдо бирлашмалари) маълум бир соҳаларда мужассамлашган гуруҳлари” деб таърифлайди. Унинг фикрича, кластерлар иқтисодиётнинг интеграциялашув ва ижтимоийлашув тенденциясини акс эттиради.

Ушбу тадқиқотларни тизимлаштириб айтиш мумкинки, ўзининг ривожланиш жараёнида кластер назарияси қуйидаги масалаларни ҳал қилиш учун қўлланилди: саноатни, мамлакатлар ва минтақаларнинг рақобатбардошлигини таҳлил қилишда; саноат сиёсатининг асослари сифатда; инноватсион фаолиятни рағбатлантириш механизми сифатида; йирик ва кичик бизнес ўртасидаги ўзаро муносабатларни қўллаб-қувватлаш ва уларни тадқиқ этиш учун асос сифатида. Бу эса ҳозирги босқичда кластерлар худуд иқтисодиётини модернизация қилишнинг захира тизимларининг инноватсион шакли ва унинг барқарор рақобатбардошлигининг омили эканлигини асослаш имконини берди.

Юқорида айтилганларга асосланиб, кластер назарияси замонавий ижтимоий-иқтисодий география ва минтақавий иқтисод учун аниқ илмий ва амалий тадқиқотлар олиб боришда анча истиқболли ҳисобланиб, уни минтақани ривожлантириш сиёсатининг мувозанатлашган механизми сифатида кўриш мумкин.

Кластерлаш жараёни туфайли худудларда инноватсион фаолият фаоллашмоқда, инноватсион инфратузилма шаклланимоқда ва ривожланимоқда, бунинг натижасида худуд саноат салоҳияти ошишига олиб келмоқда.

Кластер концепциясини минтақавий даражада ишлаб чиқишда шуни ёдда тутиш керакки, худудлар иқтисодий ривожланиш нуқтаи назаридан фарқланади ва шунинг учун уларнинг

инновatsion natijalari sezilarli darajada farqlanadi. Шу муносабат билан универсал минтақавий сиёсат бўлиши мумкин эмас, ҳар бир минтақанинг кластер тузилмаларини шакллантириш ва қўллаб-қувватлаш бўйича ўзига хос чора-тадбирлар мажмуаси ишлаб чиқилиши керак.

Глобаллашув ва кучайиб бораётган халқаро рақобат шароитида Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарорлиги кўп жиҳатдан ҳар бир минтақанинг миллий ҳамда жаҳон бозорида муваффақиятли рақобатлашиш қобилиятига боғлиқ. Сиёсий ва иқтисодий сабаблар, жадал илмий-техникавий тараққиёт туфайли дунёда юз бераётган глобал ўзгаришлар Ўзбекистон минтақаларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига янгича ёндашувларни талаб қилади. Рақобатбардошлиқни ошириш кўплаб мамлакатлар минтақалари каби, Ўзбекистон учун ҳам иқтисодий устивор аҳамиятга эга.

Шу муносабат билан, минтақанинг рақобатбардошлиги унинг ҳудудида ўзаро бир бири билан боғлиқ бўлган тармоқлар кластерининг мавжудлигига боғлиқ бўлганлиги сабабли кластер ёндашувига кизиқиш тоборо ортмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Быкова А.А. Проблематика формирования инновационных кластеров // Инновационная экономика. 2009. № 8.
2. Марков Л.С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты // Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых: сб. науч. тр. / под ред. В.Е. Селиверстова, В.М. Марковой, Е.С. Гвоздевой. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. Разд. 1.
3. Маршалл А. Принципы политической экономии: в 3 т. Т. 1. М.: Прогресс, 1983. 416 с.
4. Митенев В.В., Кирик О.Б. Кластер как фактор развития экономики // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. Вып. 34. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2006.
5. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. 378 с.
6. Фатеев В.С. Кластеры, кластерный подход и его использование как инструмента регулирования развития национальной и региональной экономики // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 5. Экономика. Социология. Биология. 2012. № 2 (131).
7. Яковенко Н.В. Кластерный подход и его применение для концептуирования и стратегирования социально-экономического развития депрессивного региона // Научный поиск. 2011. № 2.
8. Қишлоқ хўжалигида кластер тизимини ривожлантириш: тажрибалар, натижалар ва истикболли йўналишлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллар тўплами. Бухоро, “Дурдона” нашриёти, 2019й. 176 б.

Ro‘zmetov D.R., Quchkarova M.B.

XORAZM VILOYATI AHOLISI TABIIY HARAKATI VA JOYLANISHINING UMUMIY XUSUSIYATLARI

***Annotatsiya.** Maqolada mustaqillik yillarida Xorazm viloyati aholisining o‘sishi va joylashish xususiyatlarining makon va zamonda dinamikasi, demografik jarayonlarning o‘ziga xos jihatlari, aholi tabiiy harakatining iqtisodiy va sotsial jihatlari hamda unga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar tavsiflangan.*

***Kalit so‘zlar:** aholi tabiiy harakati, tug‘ilish, o‘lim, tabiiy o‘sish, demografiya*

Общая характеристика естественного движения и размещения населения Хорезмской области

***Аннотация.** В статье описывается пространственно-временная динамика роста и размещения населения Хорезмской области за годы независимости, особенности демографических процессов, экономические и социальные аспекты естественного движения населения, воздействующие на него внутренние и внешние факторы.*

***Ключевые слова:** естественное движение населения, рождаемость, смертность, естественный прирост, демография.*

**Yangi O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy geografiya fani:
rivojlanish muammolari va istiqbollari, Toshkent shahri, 2023-yil 19-20 may**

Комилова Н.Қ, Махаммададиев Р.Й. Профессор А.С.Солиев ижодида социал географик тадқиқотлар	108
Кадилов М.А., Ражабова Н., Искандарова Н., Примкулов А. Изменение в динамики численности населения и естественное движения населения Узбекистана	111
Qoraboyev A.A. Farg'ona viloyati aholisining demografik tarkibi va uning hududiy xususiyatlari	119
Qosimov X.S. Andijon viloyati shaharlarining shakllanishi va rivojlanish omillari	122
Qurbonov P.R., Abdiholiqova G.A. Qashqadaryo viloyatida urbanizatsiya rivojlanishining sotsial jihatlarini	126
Qurbonov P.R., Safarov I.B. Qashqadaryo viloyatining tog'li hududlarida ziyorat turizmini rivojlanish istiqbollari	129
Латилов Н.Ф. Навоий вилояти шаҳарларида атмосфера ҳавоси ифлосланиши ва унинг оқибатлари	131
Махаммадалиев Р.Й., Ниязов А.А. Ўзбекистонда транспорт, транзит савдо-иқтисодий салоҳиятини ва уни юксалтиришнинг географик масалалари	135
Maxmudov B.X. Jinoyatchilik geografiyasida gattexnologiyalaridan foydalanish	140
Мирзаахмедов Х.С. Хорижий инвестициялардан фойдаланишни иқтисодий географик тадқиқ этишнинг услубий асослари	143
Murodova D.S. Qashqadaryo viloyati aholi zichligi va demografik sig'imining iqtisodiy geografik jihatlarini	147
Мусабаева М.Н., Турсьнова Т.Т., Арыкбаева К.М. Закономерности отражения природных условий в топонимах Казахстана	151
Мухамедов О.Л. Ўзбекистон республикаси шаҳар ва қишлоқ аҳолиси туғилиш кўрсаткичларининг даврий ўзгаришлари	156
Navotova D.I. Qishloq xo'jaligida yer va boshqa resurslardan samarali foydalanishni optimallashtirishning ekonometrik modellashtirish asoslari	159
Назаров М.И. Ижтимоий инфратузилма, ижтимоий соҳа, хизмат кўрсатиш соҳалари, хизматлар соҳаси, сервис, ноишлаб чиқариш соҳалари, учламчи сектор соҳалари тушунчаларининг мазмуни ва ўзаро алоқадорлиги ҳақида	164
Nurmatov A.U. Qishloq joylari barqaror rivojlanishini baholashning uslubiy yondashuvlari	169
Оманова К.Б. Жиззах вилоятининг геодемографик ривожланишда туғилиш жараёнининг аҳамияти	173
Омонтурдиев А.М. Ўзбекистоннинг транспорт транзит салоҳияти ва унда Сурхондарё вилоятининг тутган ўрни	175
Пайзуллаев М.А. Фарғона водийси шаҳар агломерациялари ривожланишини илмий тадқиқ этишнинг назарий масалалари	181
Пардаев Н.С. Мустақиллик йилларида Сурхондарё вилояти меҳнат ресурсларидаги ўзгаришлар	185
Пирназаров Р.Т., Ахмаджонова Ш.Н. Тўғонли кўлларнинг географик тарқалиш қонуниятларини ўрганиш	187
Райимжонов Р.З., Кувондиқов Р.А. Кластер: иқтисодиётни ҳудудий ташкил этишда янгича ёндашув	192
Ro'zmetov D.R., Quchkarova M.B. Xorazm viloyati aholisi tabiiy harakati va joylanishining umumiy xususiyatlari	195
Сабирова М.Ш. Тошкент вилояти аҳолисида никоҳ жараёнининг ҳудудий-демографик таркибдаги ўзгаришлар	198
Sadirov M.S. Kattaqo'rg'on tumani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari	203
Saydaliyeva L.M. Tibbiy geografik muhitni tadqiq qilishning tabiiy va ijtimoiy geografik asoslari	205
Собиров М.С, Абдухоликзода М.А, Гуфронов Д.Н. Изменение гумусного состояния светлых сероземов Северного Таджикистана под влиянием эрозийных процессов	209
Soliyev I.R., Komilov M. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarini hududiy tashkil etish va rivojlantirish masalalari	211
Суяркулов Н.М. Ўзбекистон республикаси сув захиралари ва уларнинг ҳуқуқий-меъёрий асослари	215
Таштаева С.К. Профессор А.Солиевнинг шаҳарлар географияси фанига қўшган ҳиссаси	218